

Qarabağın tarixi-mədəni irsi, turizm əhəmiyyəti və yaşıl turizm potensialının inkişafı
Əli Heydərli Rəfail oğlu
Azərbaycan Universiteti
heyderlieli228@gmail.com

Xülasə

Müasir dövrdə turizm sənayesi qlobal iqtisadiyyatın dinamik sektorudur. Turizmin inkişafı təkcə iqtisadi baxımdan deyil, həm də sosial, mədəni və ekoloji sahələrdə əhəmiyyətli təsirlərə malikdir. Bu baxımdan, regionun turizm potensialından, xüsusilə zəngin təbii sərvətlərə, qədim tarixə və mədəni irsə malik ərazilərdə səmərəli istifadə olunması davamlı inkişafa nail olmaq üçün əsas strategiya kimi qəbul edilir. Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağ ərazisi tarixi-mədəni irsi və yaşıl turizm əhəmiyyətinə görə Cənubi Qafqazın ən qədim və strateji əhəmiyyətli torpaqlarından biri hesab olunur. Coğrafi, demoqrafik və mədəni baxımdan Qarabağın əsas problemi onun həmişə mübahisəli ərazi olmasıdır. Hazırlamış olduğum məqalə Qarabağın tarixi-mədəni irsinin eramızdan əvvəlki dönmədən hazırkı müasir dövrə kimi olan çalışmalara, araşdırmalara və sonda yaşıl turizm potensialının inkişafına gedib dayanmaqdadır.

Açar sözlər: Qarabağ, tarix, mədəniyyət, yaşıl turizm, inkişaf

Karabakh's historical and cultural heritage, tourism importance and development of green tourism potential
Ali Heydarli Rafael oğlu
Azerbaijan University
heyderlieli228@gmail.com

Abstract

In modern times, the tourism industry is the dynamic sector of the global economy. The development of tourism has significant influences not only economically, but also in social, cultural and environmental areas. In this regard, the efficient use of the region's tourism potential, especially rich natural resources, ancient history and cultural heritage, is regarded as a basic strategy to achieve sustainable development. The integral part of Azerbaijan is one of the oldest and strategically important lands of the South Caucasus in terms of historical heritage and green tourism. The main problem of geographical, demographic and cultural, its main problem is always controversial. The article I prepared for the development of the historical and cultural heritage of Karabakh before the current modern period, and in the end of the current modern period, and in the end.

Keywords: Karabakh, history, culture, green tourism, development

Историческое и культурное наследие Карабаха, туристическое значение и развитие потенциала зеленого туризма
Али Гейдарлы Рафаэль оглы
Азербайджанский Университет
heyderlieli228@gmail.com

В наше время индустрия туризма является динамичным сектором мировой экономики. Развитие туризма оказывает существенное влияние не только в экономическом плане, но и в социальной, культурной и экологической сферах. В этой связи эффективное использование туристического потенциала региона, особенно в районах с богатыми природными ресурсами, древней историей и культурным наследием, считается

ключевой стратегией достижения устойчивого развития. Территория Карабаха, которая является неотъемлемой частью Азербайджана, считается одной из древнейших и стратегически важных земель на Южном Кавказе из-за своего исторического и культурного наследия и важности зеленого туризма. Основная проблема Карабаха с географической, демографической и культурной точек зрения заключается в том, что он всегда был спорной территорией. Подготовленная мной статья посвящена изучению, исследованию и развитию исторического и культурного наследия Карабаха с дохристианской эпохи до современной эпохи и, наконец, развитию потенциала зеленого туризма.

Ключевые слова: Карабах, история, культура, зеленый туризм, разработка

Giriş

Qarabağ bölgəsi tarixən Azərbaycan ərazisinin ayrılmaz hissəsidir və Cənubi Qafqazın ən qədim və strateji əhəmiyyətli torpaqlarından biri hesab olunur. Əsrlər boyu müxtəlif dövlətlərin hakimiyyətinə tabe olan bu ərazi həm siyasi, həm də mədəni baxımdan regionun tarixində özünəməxsus yer tutmuşdur. Aydın ki, Qarabağın sərhədləri və onun tarixi-coğrafi mövqeyi ilə bağlı etibarlı məlumatı XIX əsr Azərbaycan tarixçisi Mirzə Camal Cavanşir Qarabağının “Qarabağnamə” adlı əsərində tapmaq olar. Müəllif bu əsərində Qarabağın cənubdan Araz çayı, şərqdən Kür çayı, şimaldan Goran çayı, qərbdən isə Qarabağ dağları ilə həmsərhəd olduğunu qeyd edir. Bu təsvir bölgənin təbii coğrafi xüsusiyyətlərini və keçmişdəki inzibati sərhədlərini dəqiqliklə müəyyən edir (Mirza, 2006, s. 122). Qarabağ bölgəsi təkcə tarixdə deyil, həm də mədəniyyət sahəsində zəngin irsi ilə seçilir. Azərbaycan muğam sənətinin əsas beşiklərindən biri Qarabağ olub və bu bölgədən çoxlu tanınmış şairlər, alimlər, musiqiçilər, sənətkarlar yetişib. Şuşa şəhəri “Qafqazın konservatoriyası” kimi tanınıb və Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin mərkəzi olub.

Bölgənin demoqrafik tərkibi Azərbaycan xalqının mədəni inkişafına, dil saxələnməsinə və tarixi tərəqqisinə böyük təsir göstərmişdir (Budaqova, 2007, s. 7). Bölgənin strateji əhəmiyyəti, təbii sərvətləri, əlverişli coğrafi mövqeyi və zəngin mədəni irsi ilə birlikdə tarixən həm dostların, həm də düşmənlərin diqqətini cəlb etmişdir.

Qarabağın tarixi-mədəni irsi

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi 2000 illik tarixi olan ən qədim insan məskənlərindən biri olan Azıx düşərgəsinin sakinlərinin yaşadığı ərazidir. Qarabağ ərazisi paleolit dövrünün Quruçay mədəniyyətinin yaradıcılarının, eləcə də bir-birini əvəz edən köçkünlərin, Kür-Araz (Araz) və Xocalı tunc və dəmir dövründə mövcud olan Gədəbəy mədəniyyətlərinin davamçılarının yaşayış yeridir. Qarabağ ərazisinin dağlıq və düz hissələrində aşkar edilmiş qədim daş abidələr - Xocalıda dolmenlər, Xankəndidə kromlexlər, eləcə də Qarabağın müxtəlif yerlərində tapılmış daş qutular şəklində qədim dövrə aid qəbirlər o dövrün ideologiyasını və düşüncə formasını əks etdirən maddi-mədəni nümunələrdir.

Eramızdan əvvəl III-IV əsrlərin qovşağında Azərbaycan Respublikasının ərazisində Manna, Midiya, Skit, Atropatena dövlətləri ilə yanaşı Qafqaz Albaniyası dövləti də yaranmışdır. Eramızın I əsrində Albaniya Alban Arşakid sülaləsi tərəfindən idarə olunurdu. Bu dövrdə Albaniyanın cənub sərhədi Araz çayı boyunca uzanırdı. Qardman, Şakaşen, Uti,

Paitakaran, Sisakan Qarabağın tarixi torpaqları idi (Musa Kalankatui. Albaniya tarixi (tərcümə Z. M. Bünyadov). Bakı. Elm, 1993, 235, 4, 50; Azərbaycan Tarixi. II -. Bakı, Elm, 1998., S.15-21). Beyləqan, Ağcabədi, Bərdə, Yevlax, Tərtər ərazilərində və Qarabağın dağlıq hissəsində VI-III əsrlərə aid türklərə məxsus çoxlu sayda İskit kurqanları aşkar edilmişdir (Bünyadov, 1994, s.56). Qədim mənbələr Qarabağın qədim ərazisində - Ooty və Paitakaranda qədim şəhərlərin mövcudluğu barədə maraqlı məlumatlar verir. Bərdə, Gavurqala (Ağdam), Qaraköpəktəpə (Füzuli), Ergi (Ağcabədi) və digər yaşayış məntəqələrində aparılan arxeoloji tədqiqatlar bunu təsdiqləyir. Qarabağ bölgəsində arxeoloji abidələrlə yanaşı, çoxlu sayda yerüstü xristian abidələri də tədqiq edilmişdir. Belə abidələrə Qarabağ ərazilərində - Bərdə, Ağcabədi, Ağdam, Füzuli, Ağdərədə, eləcə də Laçın və Kəlbəcərdə rast gəlmək olar (Qeybullayev, 1994, s.156).

Qarabağ ərazisində müxtəlif dinlərin mövcudluğu insanların ictimai həyatına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Qarabağda müsəlman və xristian dinlərinin mövcudluğu və dəyişməsi bütün Azərbaycanda olduğu kimi, inşaat mədəniyyətində də özünü göstərdi. Qarabağ ərazisində (Qarabağda - Amaras, Ağdam - Gyarqala, Kəlbəcər - Xotaveng, Laçın - Ağoğlan) və Albaniyanın digər yerlərində (Qax rayonunda Qum kəndi, Qəbələ rayonunda böyük Amidli kəndi, Mingəçevir) Bir çox alban xristian məbədləri tikilmişdir. Albaniyada Şərqi xristianlığına aid bütün memarlıq növləri mövcud idi. Qarabağdakı Alban xaçdaşları bir sıra mühüm yerli xüsusiyyətləri ilə seçilən dini-bədii qaydalara tabe olan fərqli qrupdur. Bütün Alban petroqlifləri xristianlıqdan əvvəlki inanc simvollarını, təbii qüvvələrin yerini əks etdirir. Alban xaçında xristianlıqdan əvvəlki inancların və kainatın bilik əlamətlərinin cəmləşdiyi simvollar var. Bütün kompozisiyaları göylə yer arasındakı əlaqə, günəşin, işığın və məhsuldarlığın simvolu kimi təmsil olunur (Mirza, 2006, s. 126).

İslam dininin qəbul edilməsi Albaniyada (Azərbaycan) yeni mərhələnin başlanğıcı oldu. İslam dövründə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində çox sayda məscid və minarə tikilmişdir. Bununla yanaşı, burada xristian kilsələri və digər dini məbədlər qorunub saxlanılmışdır. Bu dövrdə Qarabağın mədəni mədəniyyətində mədəni dirçəliş dövrü başlandı. "Qarabaği", "Bərdə" təxəllüsü ilə tanınan onlarla mütəfəkkir yetişib, onların adları, şəxsiyyətləri və yaradıcılığı haqqında məlumatlar Qarabağ tarixinin bir hissəsinə çevrilib. XI-XIII əsrlərdə. Şirvan Abşeron və Naxçıvan-Marağa məktəblərinin geniş yayıldığı dövrdə Arran (Qarabağ) memarlıq məktəbi orta əsr Azərbaycan memarlığının daha da inkişaf etdirilməsini təmin etmişdir. Memarlıq və şəhərsalma, dekorativ və tətbiqi sənət inkişaf etməyə başladı, epigrafik abidələrin sayı artdı. Qarabağ ərazisində 2000-dən çox müxtəlif mədəniyyət abidəsi quraşdırılıb ki, onların da əksəriyyəti müsəlman dövrünə aid olub (Mustafayev, 2008, s. 37).

Qarabağ abidələrinin bugünkü taleyinə gəlincə, XX əsrin sonuna qədər Ermənistanın həyata keçirdiyi diversiya fəaliyyəti, münaqişə və müharibə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki maddi mədəniyyət abidələrinin taleyini təhlükə altına qoyub. Müharibə ərəfəsində abidələrə qayğı göstərmək belə mümkün deyildi. Muzey eksponatlarını və kitabxanaları köçürmək mümkün deyildi. Davam edən vandalizm Azərbaycanın əsrlər boyu saxladığı tarixi abidələrin əksəriyyətini məhv edib. XX əsrin ən böyük faciəsi - Xocalı faciəsi törədildi. Erməni və rus hərbi birlikləri Xocalıda qırğınlar törədiblər. Əcdadlarımızın tarixi xatirəsini əks etdirən Xocalı qəbiristanlığı texnika ilə məhv edilib. Şuşada və Xocalıda separatçılar məşhur Xocalının qədim beşiyini - Gədəbəy mədəniyyətini təmsil edən Xocalı kurqanlarını vandalizmi ifrat həddə çatdırıblar. Şuşada Azərbaycan mütəfəkkirlərinin abidələri avtomatdan atəşə tutulub. Şuşa muzeyləri dağıdıldı. Azıx mağarası bəşəriyyətin beşiklərindən biridir, Ermənilərin döyüş

sursatı anbarına çevrilmişdir. Müsəlman abidələri yerlə yeksan edildi, alban xristian abidələri tamamilə saxtalaşdırıldı. Yelisey məbəbində, Həsənriz məbəbində və digər abidələrdə Alban yazıları silinib. Albanlara məxsus və bu tikililərdə olan əşyalar talan edildi. Alban kralı III Vaçaqanın məzarı və monastırındakı yazı tamamilə məhv edildi (Thomas, 2003, s. 144).

Antik dövrdə Qarabağ zonasında xəzərlər, uqr, qarqarlar və digər alban tayfaları yaşayırdı, bu barədə məlumatlar bir neçə qədim müəllif arasında qorunub saxlanılırdı. Onların yaşadığı ərazilər tarixən Qafqaz Albaniyasının ərazisi olub, burada aşkar edilmiş və tədqiq edilmiş qədim dövrün yaşayış məskənləri və nekropolları Kür çayının sağ və sol sahillərində tapılan maddi mədəniyyət obyektlərinin mütləq kimliyini göstərir. Qədim dövrlərdə və erkən orta əsrlərdə bu qəbilələrin yaşadığı ərazi Albaniyanın Utavə Paitakaran əyalətlərinin bir hissəsi idi (Mahmudov, 2013, s. 98).

Qarabağın zəngin mədəniyyətinin ən mühüm komponentlərindən biri bölgənin gündəlik həyatı və gündəlik həyatı ilə bağlı folklordur. Məişət xüsusiyyətləri, estetik zövq — bir sözlə, qarabağlıların Milli obrazı və özünəməxsusluğu xalq yaradıcılığı nümunələrində xüsusilə aydın şəkildə özünü göstərir.

Bu gün dünyanın ən böyük muzeylərində Qarabağ sənəti nümunəsində Azərbaycan xalq yaradıcılığının bir çox gözəl nümunələrini tapmaq mümkündür. Londondakı Viktoriya və Albert Muzeyinin, Parisdəki Luvr muzeyinin, Nyu-Yorkdakı Metropoliten muzeyinin zəngin kolleksiyalarında, Vyana, Roma, Berlin, İstanbul, Tehran, Qahirə kolleksiyalarında Qarabağ sənətkarlarının yaratdığı sənət əsərlərini görə bilərsiniz. XIX əsrin sonu — XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın müxtəlif yerlərində xarici arxeoloqlar tərəfindən aşkar edilmiş mədəni artefaktlar tez-tez xaricə ixrac olunurdu.

Qarabağ turizmin əhəmiyyəti

Qarabağ bölgəsi zənginliyinə və müxtəlifliyinə görə turizm üçün əhəmiyyətli potensiala malikdir. Bölgənin təbii gözəlliyi, unikal iqlim şəraiti, zəngin flora və faunası, əsrarəngiz dağ mənzərələri, qədim tarixi abidələri və milli-mədəni irsi bir araya gələrək həm daxili, həm də beynəlxalq turizm bazarları üçün cəlbedici məkana çevrilir. Qarabağ bölgəsi minilliklər boyu çoxsaylı sivilizasiyaların məskəni olmuşdur. Bölgədə yerləşən qədim alban məbədləri, orta əsrlərə aid qalalar, türbələr, məscidlər və karvansaraylar bu ərazinin mədəni və dini müxtəlifliyini nümayiş etdirir. Bu baxımdan Şuşa şəhəri xüsusi yer tutur. “Qafqazın Konservatoriyası” kimi də adlandırılan Şuşa Azərbaycanda musiqi beşiyi kimi tanınır və Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül, Xan Şuşinski kimi tanınmış sənətkarların vətənidir. Şuşada yerləşən tarixi-memarlıq abidələri, o cümlədən Gövhər ağa məscidi, Yuxarı Gövhər ağa məscidi və Xurşidbanu Natəvanın evi böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir (Əlirzayev, 2010, s. 124).

Qarabağın relyef və iqlim xüsusiyyətləri ekoturizmin inkişafına şərait yaradır. Rayonun topoqrafiyası meşə massivləri, çaylar, şələlələr və dağlıq ərazilərdə unikal təbiət mənzərələri ilə xarakterizə olunur ki, bu da həm istirahət, həm də ekoloji turlar üçün geniş imkanlar yaradır. Mineral ehtiyatların, İstisu kimi şəfalı bulaqların, Laçın, Kəlbəcər, Zəngilan kimi rayonlarda dağ bulaqlarının olması ilə regionda sağlamlıq turizminin inkişaf potensialı göz qabağındadır.

Qarabağ mətbəxi Azərbaycanın geniş kulinariya irsinin mühüm tərkib hissəsini təşkil edir. Bölgənin unikal kulinariya təklifləri, o cümlədən plov, xəmir, şirniyyat və ət xörəkləri turistlər üçün əhəmiyyətli bir mədəni cazibədir. Qastronomik turizm müxtəlif fəaliyyət növlərini, o cümlədən yerli yeməklərin dadını, onların hazırlanmasının nümayişini və interaktiv kulinariya təcrübələrini əhatə edir. Bu fenomen ikili funksiya kimi çıxış edir, həm yerli icmalar

üçün əhəmiyyətli gəlir axını, həm də milli mətbəxlərin qlobal səhnədə təbliği üçün əsas platforma rolunu oynayır (Cabbarov, 2017, s. 38).

Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan xalqına məxsus və qədim və zəngin tarixə malik olan bu diyar dünyanın bir sıra alimləri tərəfindən maraqla qarşılınıb, eyni zamanda, bu qədim diyarın tarixini saxta yollarla mənimsəmək istəyən macəraçıların diqqətindən yayınmayıb. Hər bir arxeoloji tapıntı, Qarabağın maddi mədəniyyətinin nümunələri olan bütün əşyalar, tikinti materialları, məişət əşyaları, süfrə əşyaları, bəzək əşyaları istehsal baxımından, eləcə də təbiiq olunan qliptik, teoreftik təsvir və naxışlar baxımından Qarabağ və qarabağlıların həyatında xüsusi yer tutan qədim mədəniyyətin xarakterik xüsusiyyətlərinin, inkişaf səviyyəsinin və spesifikasiyinin təcəssümüdür. Məmulatların, məişət əşyalarının, mis, bürünc və qızıldan hazırlanmış zinət əşyalarının səthində təsvir olunan müxtəlif rəsmlər Qarabağda təsviri sənətin hələ qədim zamanlarda mövcud olduğunu sübut edir. Azərbaycanın Qarabağ xalçaçılıq məktəbində müxtəlif dövrlərdə toxunmuş xalçalar bu gün də özünəməxsus gözəlliyi ilə insanları heyran edir. Bu xalçaların çoxu dünyanın məşhur muzeylərində saxlanılır. Zəngin mədəni irsə malik olan Qarabağ diyarı musiqi və muğam diyarı kimi tanınır. Azərbaycan musiqi mədəniyyəti xəzinəsini özünəməxsus inciləri ilə zənginləşdirən Qarabağ musiqisinin çoxəsrlik ənənələri var. Qarabağ musiqi sənətində muğamlar, xalq mahnıları, rəqslər, aşiq yaradıcılığı özünəməxsus yer tutur. Təsadüfi deyil ki, Qarabağ milli musiqisinin əsasını və təməlini muğamlar təşkil edir. Qarabağ ədəbiyyatı nümayəndələrinin yaratdığı əsərlər Azərbaycan mədəniyyəti xəzinəsində özünəməxsus şərəfli yer tutur.

Kökləri qədim dövrlərə gedib çıxan Qarabağ təsviri sənəti bir çox nəsillərin bədii təcrübəsini özündə cəmləşdirir. Buraya Kəlbəcər, Ağdam, Laçın rayonlarında qayaüstü rəsmlər, zəngin bəzədilmiş əmək alətləri və məişət əşyaları, gözəlliyi və müxtəlifliyi ilə bənzərsiz xalçaçılıq sənəti, zərgərlik məmulatları və s.daxildir. ərazidəki arxeoloji qazıntıların nəticələri göstərdi ki, Qarabağda yaşayan qədim insanlar memarlığın bir hissəsi olduğu çoxsaylı mədəniyyət əsərləri yaradaraq uzun yaradıcılıq inkişaf yolu keçiblər. İncəliyi və lütfü ilə fərqlənən memarlıq abidələrini – məscidləri, məbədləri, sarayları, kilsələri, mağaraları və emaye üzərindəki naxışları xatırlamamaq mümkün deyil.

Yaşıl turizmin Qarabağ potensialı

Azərbaycan iqtisadiyyatında turizm sektoru sürətlə genişlənir və gəlir və məşğulluq imkanları yaratmaq potensialına malikdir. Buna baxmayaraq, müasir turizm siyasətləri davamlılıq və ətraf mühitə təsir baxımından qeyri-adekvatdır. Ona görə də Azərbaycan turizmini yaşıl iqtisadiyyat nöqtəyi-nəzərindən təhlil etmək mütləqdir. Bu kontekstdə Azərbaycanın turizm sektorunun yaşıl iqtisadiyyat perspektivindən təhlili ölkədə dayanıqlı turizm siyasətinin inkişafına töhfə verəcək. İqtisadi nöqtəyi-nəzərdən turizmdə davamlılıq uzunmüddətli gəlirliliyin yaradılmasını, məşğulluq imkanlarını, gəlir artımını və rifahın ədalətli bölüşdürülməsini əhatə edir. Ekoloji baxımdan bu, təbii ehtiyatların qorunmasını nəzərdə tutur. Sosial nöqtəyi-nəzərdən mədəni irsin, yerli ənənələrin və orijinallığın qorunmasını əhatə edir (Malheiro və başqaları, 2020, s. 15546).

Yaşıl turizm, turizmin maraqlı tərəflərinin təbiətə hörmət edən və ətraf mühiti qoruyan şəkildə hərəkət etməli olduğu əsasına əsaslanır. Aydındır ki, yaşıl turizm ikili təsirə malikdir; birincisi, ekoloji şüurun artırılmasına xidmət edir, ikincisi, səyahət edənlər üçün xoş təcrübələr təqdim edir. Bundan əlavə, o, CO2 emissiyaları və turizm, çirklənmə, bərpa olunan enerji və

tullantıların idarə edilməsi nəticəsində yaranan iqlim dəyişikliyi kimi ekoloji problemləri həll edir (Chien-Hung, 2019, s. 164; Lenzen et al. 2018, s. 522; Streimikiene et al. 2021, s. 260).

Ekoturizm, yaşıl turizm və kənd/kənd təsərrüfatı turizminin məqsədi ətraf mühiti, yerli insanları və mədəni irsi qoruyan davamlı təcrübələri həyata keçirməkdir. Ekoturizm ekoloji cəhətdən davamlı olan və təbii və mədəni mühitin qorunmasına yönəlmiş turizm forması kimi müəyyən edilir (Smith, 2023). Nisbətən təvazökar kapital tələbləri və ekoloji cəhətdən davamlı inkişafı təşviq etmək qabiliyyəti nəzərə alınmaqla, ekoturizm inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatların ehtiyaclarına xüsusilə yaxşı uyğun gələn inkişaf modeli hesab edilə bilər (Pan et al., 2018, səh. 455).

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda 2024-cü ilin “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” elan edilməsi ilə bağlı 2023-cü ildə dekabr ayının 25-də sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunub ki, Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin etibarlı və məsuliyyətli üzvü kimi iqlim dəyişməsinin fəsadlarına qarşı mübarizəyə öz töhfəsini verir. Azərbaycanın 2030-cu ilə qədər sosial-iqtisadi inkişafa dair beş milli prioritetindən biri “Təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi” kimi müəyyən edilmişdir. Həmin prioritetə uyğun olaraq, ətraf mühitin sağlamlaşdırılması, yaşıllıqların bərpası və artırılması, su ehtiyatlarından və dayanıqlı enerji mənbələrindən səmərəli istifadənin təmin edilməsi istiqamətində işlər aparılır. Buna Keşikçidağda aparılan yaşıllaşdırma işlərini nümunə gətirmək olar

Azərbaycanın qarşısında prioritet hədəflər mövcuddur: “Ənənəvi enerji mənbələrinin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir, azkarbonlu texnologiyaların tətbiqi, metan emissiyalarının minimuma endirilməsi, istehsal və hasilat proseslərində karbon dioksid emissiyalarının atmosfərə atılmasının azaldılması, enerji səmərəliliyinin illik orta axınını bir neçə dəfə artırmaq istiqamətində addımlar atılır. Eyni zamanda, bir sıra şirkətlərlə bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafına da diqqət ayrılır. Azərbaycan regionunda yaşıl enerjiyə keçiddə öndə olan dövlətlərdəndir. Həm Şərqi Zəngəzur, həm Naxçıvan, həm Bakı-Abşeron iqtisadi rayonlarında yaşıl enerjinin inkişafına nail olmaqla, ənənəvi enerji mənbələrindən artıq qalan həcmi beynəlxalq bazarlara yönəldəcəyik. Məqsədlərimiz eyni zamanda mərhələli şəkildə “yaşıl” iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək, “yaşıl” investisiyaları ölkəyə cəlb etmək, bu sahədə aparıcı dövlətlərdən birinə çevrilmək, əldə olunan yaşıl enerji həcmlərinin bir hissəsini Avropa, Qara dəniz hövzəsi ölkələrinə ixrac etməkdir”.

Azərbaycan hökuməti tərəfindən 2021-ci ilin noyabr ayında Qlazqo şəhərində keçirilmiş BMT-nin İqlim Dəyişikliyi Konfransında (COP26) baza ili ilə müqayisədə 2050-ci ilə qədər istixana qazı emissiyalarının 40%-ə qədər azaldılması və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə “xalis sıfır emissiya” zonası yaradılması niyyəti bəyan edilmişdir. Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl və Füzuli rayonlarında günəş enerjisi layihələri üçün əlverişli potensial mövcuddur və bu texniki potensial 7200 MVt-dan artıq olaraq qiymətləndirilir. Eyni zamanda, ilkin araşdırmalara əsasən, Laçın və Kəlbəcərin dağlıq ərazilərində külək enerjisinin 2000 MVt həcmində texniki potensialının olması müəyyən edilmişdir.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası prosesinin mühüm tərkib hissəsi kimi enerji infrastrukturunun qurulması və enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilir. Bu hədəfə uyğun olaraq elektrik enerjisinin istehsal güclərinin bərpası çərçivəsində Laçında, Kəlbəcərdə və Suqovuşanda bərpa edilən 20.2 MVt gücündə 4 su elektrik stansiyası artıq istismara verilmişdir:

- “Güləbird” SES - 8 MVt;
- “Suqovuşan-1” KSES - 4,8 MVt;

- “Suqovuşan-2” KSES - 3,0 MVt;
- “Kəlbəcər-1” KSES - 4,4 MVt.

Eyni zamanda, Cəbrayıl rayonu ərazisində, Araz çayı üzərində ümumi gücü Azərbaycan tərəfi üçün 140 MVt (100 MVt "Xudafərin", 40 MVt "Qız Qalası") olmaqla, iki su elektrik stansiyasının tikintisi hazırda davam etdirilir.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyası kontekstində iqlim dəyişikliyinə təsirlərinin aradan qaldırılması məqsədilə Azərbaycan sərhədləri daxilində bir sıra layihələrin icrasına başlanılıb. Layihələrdən birinin əsas məqsədi neft-qaz sektorunda təsirləri azaltmaq idi. SOCAR şirkəti ilə tikinti, nəqliyyat və qaz tutma sektorlarında enerji səmərəliliyi tədbirləri həyata keçirilmişdir (Qasımlı və b., 2022, s. 162).

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası (BMT GP) və Azərbaycan Hökuməti kənd təsərrüfatı biomüxtəlifliyinin qorunması və davamlı şəkildə istifadəsi məqsədi ilə layihə üzərində əməkdaşlıq edir. Bükşor gölündə 100 kVt-lıq üzən günəş elektrik stansiyasının tikintisi davam edir və 50 MVt gücündə texniki-iqtisadi əsaslandırma aparılıb. Bundan əlavə, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlıda günəş enerjisi potensialı müəyyən edilmişdir. 230 MVt gücündə Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının 2023-cü ildə fəaliyyətə başlaması planlaşdırılır.

Azərbaycanın strateji məqsədi işğaldan azad edilmiş rayonları Kəlbəcər və Laçında külək potensialı, Zəngilan və Cəbrayılada günəş enerjisi potensialı olan yaşıl enerji rayonlarına çevirməkdir. Enerjinin Türkiyə və Avropaya ixracının Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə asanlaşdırılması planlaşdırılır, Cəbrayıl stansiyası təyin olunmuş giriş nöqtəsi kimi xidmət edir

Nəticə

Məhz Qarabağ rayonu öz tarixi, maddi-mədəni abidələri ilə, zəngin ədəbiyyata, incəsənətə, musiqi mədəniyyətinə malikdir. Qarabağlıların bədii təfəkkürünə, mədəniyyətinə və yaradıcılığına gözəl təbiət, iqlim və təbii sərvətlərin bolluğu böyük təsir göstərmişdir. Qarabağlıların zəngin yaradıcılıq ilhamının ən mühüm mənbəyi onların həyatı və gündəlik həyatı ilə bağlı xalq sənətkarlığı yer tutmaqdadır. Təbii ki, məişət xüsusiyyətləri, estetik zövqü, bir sözlə, xalqın milli siması və ləyaqəti bu sənətkarlıq növlərində xüsusilə aydın şəkildə özünü göstərmişdir. Tarixi mənbələr göstərir ki, bu əraziyə dair iddiaların formalaşmasında əsasən üç mühüm amil rol oynamışdır: tarixi saxtalaşdırmalar, etnik dəyişikliklər və xarici təsirlər. Lakin geniş elmi araşdırmalar, rəsmi sənədlər və maddi-mədəni abidələr Qarabağın, xüsusilə də Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olduğunu açıq şəkildə sübut edir. Bu səbəbdən də bölgənin tarixi və mədəni bütövlüyünün qorunması zəruridir.

Qarabağ yalnız tarixi və mənəvi baxımdan deyil, həm də ölkənin turizm sektoru üçün strateji əhəmiyyətə malikdir. Bölgənin zəngin mədəni irsi, füsunkar təbiəti və iqtisadi potensialı, Qarabağın həm yerli, həm də beynəlxalq səviyyədə turizm istiqaməti kimi təqdim olunmasına imkan verir. Azərbaycan dövləti tərəfindən həyata keçirilən bərpa və inkişaf proqramları, Qarabağın beynəlxalq sərgilərdə tanınması və infrastruktur layihələri bu prosesi sürətləndirməkdədir. Qarabağın turizm imkanları yalnız iqtisadi inkişaf üçün deyil, eyni zamanda milli-mədəni dirçəlişin əsas dayaqlarından biri kimi qiymətləndirilir.

Qarabağın Kiçik Qafqaz dağlarında yerləşməsi və xüsusi potensial coğrafi mövqeyi turizm potensialının əhəmiyyətli dərəcədə inkişafına təkan verə bilər. Faktiki olaraq, Qarabağ regionunun turizm potensialından əldə olunan gəlirlər bütün ölkənin turizm potensialından əldə olunan gəlirləri üstələyə bilər. Bu məqsədə çatmaq üçün tarixi yerlərin və regionun təbii və ekoloji potensialını bərpa etmək, Beynəlxalq turizm təşkilatlarının qarşıya qoyduğu hədəfləri reallaşdırmaq və turizm üçün müasir şərait yaratmaq lazımdır. Bölgədə müxtəlif tibbi qaynaqların olması da tibbi turizmin inkişafına kömək edəcəkdir.

Tədqiqatın əsas məqsədlərindən biri də Azərbaycanda Qarabağ turizm sektorunu yaşıl iqtisadiyyat çərçivəsində qiymətləndirməkdir. Əhəmiyyətli sayda global tədqiqatlar dayanıqlı turizm və ya ümumilikdə ekoturizm üzərində cəmlənsə də, bu tədqiqat xüsusi olaraq Azərbaycan kontekstinə və onun yaşıl iqtisadiyyat yanaşmasına diqqət yetirir. Qarabağ zonasının yaşıl iqtisadiyyat olaraq inkişaf etməsi onun yaşıl turizmin inkişafına və ölkənin iqtisadi böyüməsinə kömək edəcəkdir.

Ədəbiyyat

1. Budaqova B., Azərbaycanın toponimləri və etnonimləri. Bakı: 2007. ("Artsax", "Sakasena", "Şəki" və digər adların etimoloji təhlili
2. Bünyadov Z., Azərbaycan VII-IX əsrlərdə. Bakı: Elm, 1994.
3. Cabbarov, Ə.X. (2017). Turizm marşrutları və ekskursiya işinin təşkili. Bakı: QHT nəşriyyatı.
4. Əlirzayev, Ə.Q. (2010). Turizmin iqtisadiyyatı və idarə olunması. Bakı: "İqtisad Universiteti" nəşriyyatı.
5. Qeybullayev Q., Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən. /in Azerbaijani/ From the formalising history of Azerbaijani Turks/ (Baku, Təhsil, 1994), pp. 155- 156.
6. Mahmudov, Y. M., ŞÜKÜROV, K. K. Qarabağ: Real tarix, faktlar, sənədlər, Təhsil, Bakı 2013.
7. Mirza J. J., Garabaghi, Qarabağnamə. /in Azerbaijani/ Garabagname, (Baku, Şərqi-Qərb, 2006), Chapter 1, p. 122.
8. Mustafayev T, "Qarabağ (Gəncə) bəylərbəyliyi XVIII əsrin I qərinasında", Azərb. EA Xəbərləri, tarix, fəls. və hüquq seriyası, Bakı 2008, №3, s. 37.
9. Chien-Hung, L. (2019). An empirical study on consumer experience and quality of green tourism. In 2019 3rd International Conference on Education, Culture and Social Development (ICECSD 2019) (pp. 163-170). Atlantis Press.
10. Lenzen, M., Sun, Y. Y., Faturay, F., Ting, Y. P., Geschke, A. & Malik, A. (2018). The carbon footprint of global tourism. Nature Climate Change, 8(6), 522-528.

11. Malheiro, A., Sousa, B. B., Liberato, D. & Liberato, P. (2020). Sustainability in tourism and hospitality: trends and challenges. In 35th IBIMA conference education excellence and innovation management: A 2025 vision to sustain economic development during global challenges (pp. 15545-15555). IBIMA
12. Pan, S. Y., Gao, M., Kim, H., Shah, K. J., Pei, S. L. & Chiang, P. C. (2018). Advances and challenges in sustainable tourism toward a green economy. *Science of The Total Environment*, 635, 452-469.
13. Streimikiene, D., Svagzdiene, B., Jasinskas, E. & Simanavicius, A. (2021). Sustainable tourism development and competitiveness: the systematic literature review. *Sustainable Development*, 29(1), 259-271.
14. Thomas de Waal – *Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War*. New York University Press, 2003.